

داوری «هدایتگر» در قراردادهای مشارکت در احداث ساختمان

فرشید عارفی^۱

سید مهدی علامه*^۲

علیرضا مظلوم رهنی^۳

حسین منوری^۴

چکیده:

در نظام حقوقی ایران، حل و فصل اختلافات ناشی از قراردادهای مشارکت در ساخت عمدتاً از طریق داوری و در چارچوب صلاحیت‌های مضیق داور صورت می‌گیرد؛ رویکردی که داور را به ایفای نقشی صرفاً حقوقی و محدود مقید می‌سازد. این در حالی است که در بسیاری از نظام‌های حقوقی پیشرو، با بهره‌گیری از شیوه‌های نوین حل اختلاف، داوران کارکردی فراتر یافته و با ایفای نقشی فعال در مدیریت فرایند رسیدگی، پیشگیری از تنش‌ها و تضمین استمرار روابط قراردادی مؤثر واقع می‌شوند. نتایج آماری نیز نشان‌دهنده موفقیت این رویکرد در کاهش دعاوی و ارتقای اعتماد طرفین است. پرسش اساسی آن است که چگونه می‌توان چنین الگوهایی را با ساختار حقوقی ایران همسو ساخت؟ مطالعه قواعد فقهی و اصول کلی حقوقی آشکار می‌سازد که بسترهای لازم در حقوق داخلی موجود است، اما بهره‌برداری از آنها مستلزم ارتقای فنون و تکنیک‌های داوری و گذار از الگوی سنتی به شیوه‌های نوین است. این مقاله با تکیه بر فلسفه عمل‌گرایی و ظرفیت‌های فقه، عرف و قوانین ایران، الگوی «داوری هدایتگر» را معرفی می‌کند؛ الگویی ترکیبی و پویا که مذاکره، میانجی‌گری و داوری را در هم می‌آمیزد و با اعطای اختیار تعدیل و تکمیل قرارداد به داور، امکان مدیریت مؤثر اختلافات و برقراری تعادل قراردادی را فراهم می‌آورد.

کلمات کلیدی: داوری هدایتگر، مشارکت، روش‌های حل اختلاف ADR، قرارداد فیدیک، قواعد فقهی، تعدیل قرارداد.

Sm_allameh@khuisf.ac.ir

^۱ گروه حقوق، واحد شهرقدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

^۲ گروه حقوق، واحد اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

^۳ گروه حقوق، واحد شهرقدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

^۴ گروه حقوق، واحد شهرقدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

۱. مقدمه

قراردادهای مشارکت در ساخت^۵ یکی از رایج‌ترین قراردادهای در صنعت ساختمان و عمران است که به دلیل ماهیت همکاری و به اشتراک گذاری منابع میان طرفین، طولانی بودن ایفای تعهدات و تأثیر عوامل خارج از کنترل، مستعد بروز اختلافات حقوقی و فنی است. یکی از راه‌کارهای مؤثر برای حل این اختلافات، استفاده از روش داوری است. شارع مقدس نیز در خصوص رفع اختلاف و اهمیت برقراری صلح و عدالت تأکیدات متعددی دارند که از جمله آنها میتوان به آیه ۹ از سوره حجرات اشاره نمود.^۶

بدون تردید، طرفین از رجوع به داوری انتظاراتی دارند که از مراجعه به محاکم قضایی به دست نمی‌آورند. برخی از اساتید حقوق، علل رجوع به داوران را به این شرح برشمردند: انتظار عدالت بهتر، جستجوی عدالتی دیگر، اندیشه هماهنگی و اختلافات غیر حقوقی (صفایی، ۱۳۹۵: ۹۱). با توجه به اینکه اختلافات این قراردادهای می‌تواند مربوط به مسائل فنی، محدودیت در مقررات، نیاز به هماهنگی طرفین و غیره باشد، ضروری است که داور، شناختی از نوع اختلاف، علل پیدایش آن، مطالب مرتبط با خلأها و نواقص قراردادی کسب کند.

در بسیاری از کشورها، از روش‌های جایگزین حل اختلاف^۷ و روش‌های مدرن‌تر مانند استفاده از خدمات حل اختلاف یا قراردادهای استاندارد فیدیک^۸ در قراردادهای پیمانکاری ساختمان و مشارکت استفاده می‌شود. این روش‌های ترکیبی نگاهی جامع به اختلاف دارند که امور حقوقی، فنی، اقتصادی و غیره را شامل می‌باشند.

با وجود روند رو به افزایش شمار داوران در ایران، آموزش‌های ارائه‌شده غالباً متناسب با دعوای ساده و صرفاً حقوقی است. در این شرایط پرسش‌هایی اساسی مطرح می‌شود: هدف اصلی شرکای قراردادهای مشارکت از رجوع به داوری چیست؟ آیا داور می‌تواند طرفین را به سمت حل و فصل اختلاف و اجرای بهتر پروژه هدایت کند؟ آیا مسائل فنی در بروز اختلافات نقش دارند؟ چگونه می‌توان تغییر، تکمیل یا تعدیل قرارداد را پیشنهاد نمود؟ و در نهایت، آیا قواعد فقهی و اصول پذیرفته‌شده حقوقی در ایران با این رویکردها سازگار است و چه الگویی می‌توان برای داوری قراردادهای مشارکت در ساخت ارائه کرد؟

در این پژوهش، داده‌ها به روش کتابخانه‌ای گردآوری و یافته‌ها با رویکرد توصیفی-تحلیلی بررسی شده‌اند. هدف نهایی، ارائه راهکارهای عملی برای ارتقای کارآمدی داوری در قراردادهای مشارکت است.

۲. شیوه‌های حل اختلاف

«شیوه‌های جایگزین حل اختلاف» به راهکارهایی اشاره دارد از طریق مذاکره و مساعی جمیله به دنبال حل و فصل اختلافات می‌باشند. مهمترین ویژگی این شیوه‌ها آن است که کسی برای طرفین تصمیم نمی‌گیرد و رای صادر نمی‌کند، بلکه به دنبال حصول توافق

^۵ از این پس در این مقاله برای تلخیص از قرارداد مشارکت یا مشارکت استفاده میشود.

^۶ «و اگر دو طایفه از اهل ایمان با هم به قتال و دشمنی برخیزند البته شما مؤمنان بین آنها صلح برقرار دارید و اگر یک قوم بر دیگری ظلم کرد با آن طایفه ظالم قتال کنید تا به فرمان خدا باز آید، پس هر گاه به حکم حق برگشت با حفظ عدالت میان آنها را صلح دهید و همیشه (با هر دوست و دشمنی) عدالت کنید که خدا بسیار اهل عدل و داد را دوست می‌دارد». <https://wiki.ahlolbait.com>

^۷ Alternative Dispute Resolution (ADR)

^۸ نام فیدیک با علامت اختصاری FIDIC برگرفته از سر واژه های معادل فرانسوی عبارت International Federation of Consulting Engineers است که معادل فارسی آن «فدراسیون بین المللی مهندسان مشاور» می باشد.

میان طرفین هستند. اگر توافق از طریق گفتگوی مستقیم حاصل شود، "مذاکره" نامیده می‌شود؛ اگر متکی به اظهار نظر فنی باشد، "کارشناسی"؛ و اگر با میانجی‌گری و مساعی جمیله شخص ثالث میسر شود، "سازش" یا "میانجی‌گری" نامیده می‌شود (شیروی، ۱۳۹۴، ۵۸).

این شیوه با سه رویکرد روند اختلافات را مدیریت می‌کنند: قضاوت‌کننده، ارزیابی‌کننده و تسهیل‌کننده که در ادامه معرفی خواهند شد (فره وشی، ۱۳۹۷، ۱۹). در تقسیم دیگری از روش‌های حل اختلاف، به مذاکره، کارشناسی، دادرسی خصوصی، سازش و میانجی‌گری اشاره شده و "داوری" با مقداری اختلاف در این روش‌ها قرار می‌گیرد (شیروی، ۱۳۹۴، ۶۸). هر یک از روش‌های حل اختلاف، بسته به شرایط و موضوع، مزایا و معایبی دارند. این روش‌ها می‌توانند مجزا و منفک و یا به صورت توالی (ترتیبی) یا هم‌زمان (ترکیبی) استفاده شوند.

۱-۲. جواز قانونی حل اختلافات از طریق داوری

ماده یک قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹، آیین دادرسی را مجموعه‌ای از اصول و مقرراتی معرفی می‌کند که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی، بازرگانی و سایر دعاوی حقوقی به‌کار گرفته می‌شود. بر اساس ماده ۲ همین قانون، هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر آنکه اشخاص ذی‌نفع، رسیدگی را درخواست کرده باشند. نتیجه منطقی این حکم آن است که در نظام حقوقی ایران، توسل به سایر روش‌های حل و فصل اختلاف، امری خلاف اصل محسوب شده و نیازمند تصریح قانونی یا توافقی روشن میان طرفین است.

مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ در باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی به نهاد «داوری» اختصاص یافته و مهم‌ترین مقررات حاکم بر داوری داخلی را دربر می‌گیرند. مطابق ماده ۴۵۴ این قانون، تمامی اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر، منازعه و اختلاف خود را به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند. همچنین، ماده ۴۵۵ مقرر داشته است: «متعاملین می‌توانند ضمن معامله ملزم شوند یا به‌موجب قراردادی جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف میان آنان، موضوع به داوری ارجاع شود.» بنابراین، قانونگذار ایران به‌صراحت، اختیار و جواز رجوع به داوری را پیش‌بینی و تأیید کرده است.

۳. جایگاه داوری در فقه

به دلیل اهمیت جان، مال، عرض و ناموس انسان در پیشگاه خداوند، این امور در زمره «حقوق الهی» معرفی شده‌اند. قرآن کریم، خداوند را با اوصافی چون «خیرالحاکمین» و «حکم‌الحاکمین» یاد کرده و فرموده است: «... خداوند روز قیامت درباره آنچه در آن اختلاف داشتند، حکم خواهد کرد» (بقره: ۱۱۳). از این آیات چنین برمی‌آید که حق داوری و قضاوت، به‌طور مطلق در دنیا و آخرت، از آن خداوند است. با این حال، پروردگار برای رفع اختلافات و تنظیم روابط مردم در زندگی دنیوی، این مسئولیت را بر دوش پیامبران و نمایندگان ایشان نهاده است. چنان‌که قرآن کریم خطاب به پیامبر اکرم (ص) می‌فرماید: «ما این کتاب را به حق بر تو نازل کردیم تا میان مردم بر اساس آنچه خدا به تو آموخته است، داوری کنی» (نساء: ۱۰۵). همچنین خطاب به عموم مردم آمده است: «... و چون میان مردم داوری می‌کنید، به عدالت حکم کنید...» (نساء: ۵۸). این آیات و نظایر آنها گویای آن است که خداوند متعال، جواز قضاوت و داوری را از رهگذر انبیا، اوصیا و در مواردی عموم مردم به بندگان خود اعطا کرده است (ساروی و برومند، ۱۳۸۴، ۳)؟

اظهار شده است که ارجاع به داوری در حق الناس صحیح است (لنگرودی، ۱۳۸۲، ۷). در فقه، باب مستقلی تحت عنوان «داوری» وجود ندارد، بلکه احکام آن در ابواب مختلف پراکنده است. یکی از موارد بارز، باب نکاح است که بر اساس آیات سوره نساء می‌توان به نقش داوری در آن پی برد. با این حال، درباره ماهیت «حکمیت» و داوری، میان فقها اختلاف نظر وجود دارد: گروهی داوری را نوعی وکالت از سوی طرفین برای حل اختلاف دانسته‌اند و گروهی دیگر به استقلال داور و جنبه قضایی عمل وی قائل‌اند.

در خصوص «قضاوت تحکیمی» نیز گفته شده است که هرگاه دو نفر توافق کنند شخصی از میان مردم در اختلاف ایشان حکم کند، رأی او لازم‌الاتباع خواهد بود (طوسی، ۱۳۹۷، ج ۶: ۲۴۱). فقهای متأخر نیز قاضی تحکیم را فردی دانسته‌اند که به موجب توافق طرفین برای داوری انتخاب می‌شود و نیازی به نصب خاص یا عام از جانب امام برای مشروعیت قضاوت او وجود ندارد (اردبیلی، ۱۴۲۳: ۱۰۹). از این رو، به نظر می‌رسد بیشتر فقها نظریه «قضاوت تحکیمی» را پذیرفته و آن را هم‌پوشان و منطبق با مفهوم داوری دانسته‌اند. بنابراین، شبهاتی همچون عدم مشروعیت این نهاد، عدم امکان اعمال آن در دوران غیبت، یا ضرورت اجتهاد در مقام داوری و قضاوت، به نحو قابل توجهی برطرف شده است (هوشمند و بطحایی، ۱۳۹۶: ۱۷۱).

۴. شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلاف

فقه شیعه با استناد به قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم» (الحر العاملی، ص ۱۵۴)، آزادی طرفین در تعیین شرایط قرارداد، از جمله روش حل اختلاف، را به رسمیت می‌شناسد. قاعده مزبور تحت اصل آزادی قراردادها (اصاله الصحه) در حقوق ایران پذیرفته شده است. روش‌های حل اختلاف می‌توانند به صورت جداگانه و مستقل یا به صورت ترکیبی^{۱۱} و ترتیبی، که به نام روش گام به گام^{۱۲} شناخته می‌شود، استفاده شوند. در روش‌های ترکیبی، حداقل دو روش حل اختلاف به صورت طولی و در امتداد یکدیگر به کار می‌رود. انتخاب این روش‌ها به شرایط طرفین و موضوع اختلاف بستگی دارد. در ادامه، شرحی از هر یک از این روش‌های حل اختلاف ارائه می‌شود.

۴-۱. مذاکره

مذاکره همواره به‌عنوان نخستین و روشن‌ترین شیوه حل و فصل اختلافات شناخته شده است؛ زیرا طرفین را در موقعیتی قرار می‌دهد که بتوانند نقاط قوت و ضعف دعوا و جایگاه خود را به‌درستی درک کنند. در دنیای امروز، مذاکره نه تنها از قالب سنتی خود خارج شده و نظم و ساختاری جدید یافته است، بلکه با مبانی و مفاهیم تحلیل‌های اقتصادی نیز سنجیده شده و توانسته سازگاری خود را با آنها به اثبات برساند. نظریه قراردادهای ناقص، نظریه عدالت کارآمد، نظریه دادرسی قراردادی و نظریه خصوصی‌سازی دادرسی، همگی جایگاه مذاکره را تأیید کرده‌اند و آن را با فرمول‌هایی چون «فرض انسان معقول»، «کارایی»، «هزینه فرصت» و «تحلیل هزینه-فایده» کاملاً سازگار دانسته‌اند (شیروی و کاظمی، ۱۳۹۷: ۲۴۵).

در فقه اسلامی، مذاکره (صلح) به‌عنوان «اصلاح ذات‌البین» مطرح شده و مشروعیت آن بر اساس آیه ۱۰ سوره حجرات و حدیث «إِذَا تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا» تأیید گردیده است (الحر العاملی، بی تا: ۳۳۴). افزون بر این، مذاکره به‌عنوان یکی از روش‌های مسالمت‌آمیز حل اختلافات بین‌المللی نیز مورد تأکید قرار گرفته است. به موجب ماده ۳۳ منشور ملل متحد، طرفین هر اختلاف مکلف‌اند پیش از توسل

^{۱۱} به نقل از معین الاحکام، تالیف ابی الحسن علی بن خلیل طرابلسی، بی تا، ص ۲۷.

^{۱۲} Combined ADR

^۱ Stepped ADR Processes 2

به سایر روش‌ها، از طریق مذاکره، میانجی‌گری یا شیوه‌های مسالمت‌آمیز دیگر در جهت حل اختلاف خود اقدام نمایند. این تأکید بر حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، نشان‌دهنده اهمیت مذاکره به‌عنوان نخستین گام در فرآیند حل اختلافات است.

بر این اساس، مذاکره نه‌تنها ابزاری برای رسیدن به توافق محسوب می‌شود، بلکه فرآیندی تحلیلی نیز به‌شمار می‌آید که نیازمند حسن نیت و اراده واقعی طرفین در جهت رفع اختلاف است. موفقیت این روش به میزان تمایل طرفین برای همکاری و نیز به ایجاد فضایی مناسب برای گفت‌وگو وابسته است.

۲-۴. سازش و میانجیگری

برخی از اساتید حقوق، مفاهیم «سازش»^{۱۳} و «میانجیگری»^{۱۴} را مترادف دانسته و «مساعی جمیله»^{۱۵} را نیز در همین چارچوب مطرح می‌کنند؛ با این تفاوت که در این روش، به دلیل عدم تمایل طرفین به گفت‌وگوی مستقیم، شخص ثالث نقش پررنگ‌تری در پیشبرد مذاکرات ایفا می‌نماید (شیروی، ۱۳۹۴: ۶۷). در مقابل، گروهی دیگر از صاحب‌نظران بر این باورند که میان این مفاهیم تفاوت‌های معناداری وجود دارد.

«سازش» به‌عنوان یکی از ساده‌ترین و کهن‌ترین شیوه‌های حل اختلاف شناخته می‌شود که از لحاظ عرفی سابقه‌ای طولانی دارد و فاقد آیین و تشریفات خاص است. در این روش، شخص ثالث با توافق طرفین، بدون اعمال اجبار یا تحمیل، به آنها یاری می‌رساند تا اختلافات خود را به‌صورت دوستانه حل‌وفصل کنند. ادامه مذاکرات برای رسیدن به سازش الزامی نیست و هرگونه پیشنهاد یا طرح سازشی که ارائه شود، تنها در صورت پذیرش طرفین قابلیت اجرایی خواهد داشت (درویشی هویدا، ۱۴۰۱: ۱۳۱).

با این حال، بر اساس رویه مرسوم در ایران، «میانجی» نسبت به «سازش‌دهنده» نقشی فعال‌تر بر عهده دارد. از پیامبر گرامی اسلام (ص) نیز نقل شده است: «میانجیگری کنید تا پاداش یابید.»^{۱۶} (البخاری، بی تا).

برخی حقوقدانان تأکید کرده‌اند که در قراردادهای میان‌مدت، بلندمدت و مستمر - مانند قراردادهای مشارکت در ساخت - به دلیل ماهیت خاص این قراردادها، طرفین نیازمند حل سریع اختلاف و حفظ محیط همکاری هستند؛ زیرا این امر در تکمیل پروژه و استمرار سرمایه‌گذاری نقشی اساسی دارد. در فرآیند میانجی‌گری، شخص ثالث بدون برخورداری از اختیار الزام‌آور یا نفوذ خارجی بر طرفین، صرفاً با اتکا به اعتماد آنان، به بررسی همه‌جانبه حقوقی و غیرحقوقی موضوعات مورد اختلاف می‌پردازد و با ارائه راهکارهای غیرالزام‌آور می‌کوشد توافق طرفین را نسبت به راه‌حل پیشنهادی جلب کند (نیکبخت و ادیب، ۱۳۹۵: ۶۲).

۳-۴. دادرسی خصوصی

«دادرسی خصوصی» به فرآیندی اطلاق می‌شود که در آن نمایندگان طرفین اختلاف، با حضور شخص ثالث بی‌طرف - که ممکن است قاضی بازنشسته یا داور حرفه‌ای با تجربه در موضوعات مشابه باشد - جلسه‌ای خصوصی برای رسیدگی تشکیل می‌دهند. در این جلسه، هر یک از طرفین دعوی دفاعیات و مستندات خود را ارائه می‌کنند و سپس شخص ثالث بی‌طرف، با تکیه بر دانش حقوقی و سابقه قضایی یا

^{۱۳} Conciliation

^{۱۴} Mediation

^{۱۵} Model Law on International Commercial Conciliation

^{۱۶} کتاب الصلح، حدیث ۲۶۹۱

داوری خود، به طرفین کمک می‌کند تا بر مسائل حقوقی اختلاف تمرکز نمایند. این امر موجب می‌شود طرفین با ارزیابی جایگاه واقعی خود در یک دادرسی رسمی، امکان گفت‌وگو درباره شیوه‌های رفع اختلاف را بیابند.

افزون بر این، شخص ثالث می‌تواند بنا به درخواست یکی از طرفین، پیشنهادهایی برای مصالحه ارائه دهد تا زمینه دستیابی به توافق فراهم گردد (شیروی، ۱۳۹۴: ۶۵).

۴-۴. شیوه ترکیبی حل اختلاف

این شیوه به طرفین این امکان را می‌دهد که در گام نخست، تلاش کنند اختلافات خود را از طریق مذاکره و سازش حل‌وفصل کنند و در صورت عدم موفقیت، به داوری الزام‌آور متوسل شوند. چنین رویکردی نه تنها به کاهش هزینه‌ها و صرفه‌جویی در زمان کمک می‌کند، بلکه فضایی مناسب برای گفت‌وگو و تبادل نظر میان طرفین ایجاد می‌نماید. یکی از مهم‌ترین الگوهای ترکیبی در حل اختلاف، «میانجی‌گری - داوری» است که در آن روند رسیدگی ابتدا با روش‌های ساده و غیرتشریفاتی مانند مذاکره آغاز می‌شود و در نهایت به داوری الزام‌آور ختم می‌گردد (درویشی هویدا، ۱۴۰۱: ۱۴۴).

در قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه، بر اساس مواد ۲۱ و ۱۲۷، ایجاد سازش میان اصحاب دعوی به‌عنوان یکی از تکالیف دادرس در جریان دادرسی شناخته شده است. این حکم نشان می‌دهد که دادرس می‌تواند بنا به درخواست طرفین یا به ابتکار خود در مقام «سازش‌دهنده» ایفای نقش کند. در صورتی که تلاش برای سازش به نتیجه نرسد، دادرس موظف است مطابق مقررات، رأی قانونی مقتضی را صادر نماید (زرکلام، ۱۳۷۹: ۸۸).

۴-۵. شیوه ترتیبی حل اختلاف

در این شیوه از حل اختلافات، ابتدا روش‌های ساده و غیرتشریفاتی همچون مذاکره برای آغاز روند مورد استفاده قرار می‌گیرد و در صورت عدم حصول نتیجه، داوری به‌عنوان مرحله نهایی و الزام‌آور به کار گرفته می‌شود. این روش که به «چندمرحله‌ای» نیز شهرت دارد، معمولاً پیش از رجوع مستقیم به داوری مورد استفاده قرار می‌گیرد. یکی از اشکال شناخته‌شده این روش، ترتیب «مذاکره - سازش - داوری» است. این شیوه همچنین از سوی نهادهایی چون آژانس‌های تضمین‌کننده سرمایه‌گذاری چندجانبه و «هیأت حل‌وفصل اختلافات» مورد پذیرش قرار گرفته است (هویدا، ۱۴۰۱: ۱۴۷).

تفاوت اصلی میان روش‌های ترکیبی و ترتیبی در این است که در شیوه ترتیبی، امکان عدم حضور یا دخالت داور در مراحل ابتدایی - که غالباً مرحله مذاکره است - بیشتر وجود دارد. با این حال، از منظر عملی تفاوت بنیادین و تعیین‌کننده‌ای میان این دو شیوه مشاهده نمی‌شود که بر کارایی آنها تأثیر قابل‌توجهی داشته باشد.

شیوه ترتیبی با ایجاد ترتیبات چندمرحله‌ای، انعطاف بیشتری در فرآیند حل اختلاف فراهم می‌آورد و این فرصت را به طرفین می‌دهد تا پیش از ورود به مرحله داوری الزام‌آور، از شیوه‌های مسالمت‌آمیزتری مانند مذاکره و سازش بهره‌مند شوند.

۴-۶. شیوه‌های حل اختلاف در قراردادهای فیدیک

«فدراسیون بین‌المللی مهندسان مشاور» که به اختصار «فیدیک» نامیده می‌شود، به‌عنوان سازمانی استانداردساز در عرصه مهندسی و فناوری ساخت‌وساز، طی دهه‌های اخیر مجموعه‌ای از قالب‌های قراردادی را برای حل اختلافات ناشی از پروژه‌های بین‌المللی ارائه کرده است. در این الگوها با پیش‌بینی روش‌های چندلایه و متنوع، تلاش می‌شود نقش پیشگیرانه پررنگی ایفا گردد و از بروز اختلافات جلوگیری

به عمل آید. در صورت شکل‌گیری اختلاف، تمهیدات خاصی برای مدیریت آن اتخاذ می‌شود تا از تشدید و گسترش اختلاف جلوگیری گردد. هدف نهایی نیز این است که با مدیریت صحیح روند حل اختلاف، موضوعات به‌صورت دوستانه و سازنده فیصله یابد. در قراردادهای نمونه فیدیک، ترتیبات چندمرحله‌ای و ترکیبی از شیوه‌های جایگزین حل اختلاف پیش‌بینی شده که پیش از ارجاع اختلاف به داوری، امکان حل و فصل کارآمد موضوعات را فراهم می‌سازد (مرادیان و همکاران، ۱۴۰۳: ۶۷).

فقها نیز استفاده از نظر متخصصان را در مسائل فنی مجاز دانسته‌اند. به‌عنوان نمونه، شیخ طوسی رجوع به اهل خبره برای تعیین قیمت عادلانه را تأیید کرده است (طوسی، بی‌تا: ۲۳). همچنین برخی فقهای معاصر با استناد به قاعده «العرف محکم»، بهره‌گیری از روش‌های رایج در علوم فنی (مانند محاسبات ریاضی یا نرم‌افزارهای تخصصی) را مادامی‌که با موازین شرعی مغایرت نداشته باشد، معتبر دانسته‌اند. برای مثال، در بحث شرایط صحت معامله و تعیین قیمت عادلانه، به نقش عرف در تعیین «ثمن متعارف» یا «شرایط رایج در تجارت» اشاره شده است. به بیان دیگر، در تعیین بهای کالا یا شیوه پرداخت، عرف متداول میان تجار به‌عنوان ملاکی شرعی پذیرفته می‌شود (موسوی خمینی، ۱۳۹۲: ۱۲۳-۱۲۵).

روش‌های حل اختلاف در قراردادهای فیدیک عمدتاً مبتنی بر دیدگاه‌های کارشناسی فنی، حرفه‌ای و اقتصادی استوار است و هدف آن استمرار پروژه و حفظ همکاری میان طرفین قرارداد می‌باشد. مسائل حقوقی اختلافات در این الگوها بیشتر به مرحله نهایی رسیدگی واگذار شده است. بدین ترتیب، ابزارهایی چون کارشناسی، ارزیابی دوستانه اختلاف و بهره‌گیری از نظرات فنی و تخصصی مهندسان می‌تواند به‌صورت ترتیبی یا ترکیبی مورد استفاده قرار گیرد و در مرحله پایانی، نقش «هیأت حل اختلاف» پررنگ‌تر خواهد بود.

۵. مراحل راهبردی در شیوه‌های حل اختلاف

اگرچه طرفین قراردادهای مشارکت معمولاً در پی جلوگیری از بروز اختلافات هستند، اما وقوع اختلاف امری اجتناب‌ناپذیر است (مرادیان و همکاران، ۱۴۰۳: ۷۱). برخی از عوامل ایجاد اختلاف را می‌توان در شیوه‌های حل اختلاف شناسایی و تحلیل کرد. از این‌رو، داور باید متناسب با نوع اختلاف و تعاملات طرفین، اقدامات لازم را در مراحل مختلف طراحی و اجرا کرده و نقشه‌ای راهبردی برای مدیریت اختلافات ترسیم نماید.

پژوهشگران برای تسهیل فرآیند داوری، مراحل را پیشنهاد کرده‌اند که به ترتیب عبارت‌اند از:

۱. ایجاد اعتماد میان طرفین،

۲. تشخیص دقیق مسائل مورد اختلاف،

۳. ارائه خلاقانه پیشنهادهای متنوع برای حل و فصل اختلاف،

۴. انجام مذاکرات و اتخاذ تصمیم،

۵. تنظیم پیش‌نویس سازش‌نامه،

۶. تعیین تکلیف نهایی اختلاف،

۷. اجرای توافق، و

۸. بازنگری و اصلاح سازش‌نامه در صورت لزوم (سای اون چانگ، ۲۰۱۴، ۴).

این مراحل نه‌تنها روند داوری را منسجم می‌کند بلکه به داور امکان می‌دهد با هدایت صحیح فرآیند، از تشدید اختلاف و بروز منازعات آتی جلوگیری نماید.

۶. اخلاق داوری و خصوصیات حرفه‌ای داور

امروزه داوری علاوه بر اینکه به‌عنوان حرفه‌ای برای کسب درآمد و تأمین معاش شناخته می‌شود، از منظر فقهی نیز پیوندی جدی با اخلاق دارد. منابع استنباطی فقه - به‌ویژه عقل و در برخی موارد سنت - اخلاق را به‌عنوان مبنای استدلال می‌پذیرند. به بیان دیگر، اگر داوری‌های اخلاقی مستند به حکم عقل باشند، فقه از آنها به‌عنوان مبادی استنباطی استفاده می‌کند. برای نمونه، اگر عقل خوبی یا بدی صفتی را تشخیص دهد، طبق قاعده «كُلَّمَا حَكَمَ بِهِ الْعَقْلُ حَكَمَ بِهِ الشَّرْعُ»، آن حکم عقلی به‌منزله یکی از مبادی معتبر فقه تلقی می‌شود (اعرافی، ۱۳۹۷).

شارع مقدس نیز همواره بر رعایت عدالت و انصاف در داوری تأکید کرده است. قرآن کریم در آیه ۵۸ سوره نساء می‌فرماید: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ». همچنین در آیه‌ای دیگر آمده است: «يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ»؛ یعنی داوری باید مبتنی بر حق و به‌دور از تمایلات شخصی باشد.

رعایت اخلاق و انصاف در داوری ایجاب می‌کند که داور اصولی بنیادین را در فرآیند رسیدگی رعایت نماید، از جمله: توجه به آثار رأی و پرهیز از صدور آراء مبهم و غیرقابل اجرا، استماع کامل اظهارات طرفین، تشکیل صحیح جلسات، و تضمین دسترسی برابر طرفین به فرآیند رسیدگی. برخی پژوهشگران بر این باورند که بخش مهمی از اعتراضات به آرای داوری ناشی از فقدان شفافیت، عدم رعایت تشریفات دادرسی یا ضعف در بیان منطقی رأی است (خدابخشی، ۱۳۹۷: ۱۶).

از این‌رو، داور حرفه‌ای باید واجد ویژگی‌هایی همچون تخصص، بی‌طرفی، شفافیت، دقت در تنظیم قرارنامه داوری و آگاهی کامل از آثار حقوقی و عملی رأی باشد. اخلاق حرفه‌ای اقتضا دارد که داور دانش و تجربیات خود را در خدمت عدالت و صیانت از حقوق طرفین به‌کار گیرد و داوری را صرفاً به صدور رأی محدود نسازد.

۷. دلایل بروز اختلاف در قراردادهای مشارکت در احداث

میان آنچه در عمل و جامعه رخ می‌دهد و آنچه حقوق‌دانان، قضات و وکلا تصور می‌کنند، تفاوتی قابل توجه وجود دارد. رفتار مردم معمولاً بر اساس نیاز، اعتماد، سود، اشتباه یا حتی حب و بغض شکل می‌گیرد؛ اموری که می‌توان آنها را ترکیبی از «منطق» و «احساس» دانست. به همین دلیل، اختلافات در قراردادهای مشارکت در احداث ساختمان، صرفاً ماهیتی حقوقی ندارند و اغلب ریشه‌های فنی، مهندسی یا مدیریتی نیز دارند. از مهم‌ترین دلایل بروز اختلاف در این قراردادها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

مدیریت نادرست یا ضعیف قرارداد،

درج شروط قراردادی نامناسب،

برداشت‌های نادرست از شرایط و ضوابط قرارداد،
نبود تدارکات کافی در قرارداد پایه،
عدم ایفای به‌موقع تعهدات قراردادی طرفین،
عدم تناسب میان مدت انجام بخش‌های مختلف قرارداد،
و نارسایی ساختاری در اجزای قرارداد (چوانگ، ۲۰۱۴: ۴).

۱-۷. قرارداد مشارکت

کلیت قراردادهای مشارکت در احداث ساختمان در بخش خصوصی، بر مبنای «عقد عملی» و در پرتو «عرف و عادت» رایج در ایران، به قراردادی اطلاق می‌شود که به‌منظور اجرای یک طرح ساختمانی یا احداث بنا، بر پایه ایده اولیه‌ای همچون «طرح معماری» یا «پروانه ساختمانی» منعقد می‌گردد. در این نوع قرارداد، سرمایه یا «آورده» یکی از طرفین - که معمولاً شرکای مالک محسوب می‌شوند - «زمین» تحت تملک آنان است. در مقابل، طرف دیگر قرارداد که از آنها به‌عنوان «شرکای سازنده» یاد می‌شود، متعهد به تأمین سایر هزینه‌های مربوط به احداث ساختمان به‌عنوان «آورده» خود خواهد بود.

بر اساس این توافق، هر یک از طرفین پیشاپیش سهم مشخصی از بنای در حال احداث را به‌عنوان «حق‌السهم» خود تعیین می‌کنند. افزون بر این، سایر شروط اساسی از جمله نحوه انتقال سند، مدت زمان اجرا، اخذ مجوزهای قانونی و انتخاب مصالح و تجهیزات نیز در متن قرارداد درج می‌شود. چنین ساختاری به طرفین امکان می‌دهد تا با شفافیت بیشتری نسبت به حقوق و تعهدات خویش اقدام نمایند و فرآیند احداث ساختمان را به شیوه‌ای منظم، قانونی و مبتنی بر همکاری متقابل پیش ببرند (نیکپور خشکرودی و ایمان‌پور، ۱۳۹۲: ۲).

۲-۷. ماهیت اختلافی قرارداد مشارکت

میان حقوق دانان و فقها درباره ماهیت قرارداد مشارکت در ساخت، اختلاف‌نظرهای قابل توجهی وجود دارد. بخشی از پژوهش‌های انجام‌شده در این زمینه به شرح زیر است:

الف) در تحقیقی بیان شده است که: اولاً، قراردادهای مشارکت در ساخت در زمره عقود معین قرار نمی‌گیرند و از مصادیق شرکت مدنی محسوب نمی‌شوند. ثانیاً، در فقه امامیه به دلیل نوپدید بودن این نوع قراردادها، هیچ اشاره صریح و مستقیمی به آنها نشده است. ثالثاً، مقررات موجود در حقوق مدنی ایران پاسخگوی تمامی پرسش‌ها و شبهات مرتبط با مفهوم، ماهیت، قلمرو و ارکان متشکله قراردادهای مشارکت در ساخت نیست (معیری و همکاران، ۱۳۹۰: ۲۵).

ب) با بررسی پیشینه این نوع قرارداد روشن می‌شود که در فقه تشیع نیز به دلیل تازگی و نوظهور بودن آن، اشاره‌ای صریح و مستقیم به قرارداد مشارکت در ساخت نشده است. از این‌رو، نمی‌توان برای این قراردادها سابقه فقهی مشخصی در نظر گرفت. نظام حقوقی ایران نیز در زمینه قراردادهای مشارکت در ساخت، کمک مؤثری در رفع شبهات و پاسخ به پرسش‌های مربوط به ارکان، قلمرو، ماهیت و مفهوم این قراردادها ارائه نمی‌دهد (صداقت و همکاران، ۱۴۰۰: ۲۰).

ج) برخی از صاحب‌نظران اظهار کرده‌اند که قرارداد مشارکت در ساخت، هرچند در فقه امامیه مورد اشاره قرار نگرفته و مقررات کنونی حقوق ایران نیز پاسخگوی ابهامات آن نیست، اما در ذات خود قراردادی معوض، تملیکی و لازم است. این قرارداد می‌تواند شباهت‌هایی با عقودی چون بیع، اجاره، استصناع و قرارداد مقاطعه‌کاری داشته باشد؛ با این حال، با عنایت به ضوابط قانونی موجود، قصد مشترک متعاملین و ارتکازات عرفی، می‌توان استقلال این عقد را استنباط نمود. علاوه بر این، عمومات عقود، اصل آزادی قراردادهای و عرف و بنای عقلا نیز دلیلی بر پذیرش آن در قالب ماده ۱۰ قانون مدنی محسوب می‌شوند. همچنین، عدم وجود ردع یا منع خاص از سوی شارع، مؤید صحت و مشروعیت این نوع قرارداد است (اسدی و اسکینی، ۱۳۹۲: ۱۳۲).

۸. گرایش‌ها و اهداف داوری

اگرچه هدف اصلی از داوری، حل اختلافات است، لیکن داوران باید ضمن رعایت اصول قانونی، به گرایش‌ها و اهداف مختلفی نیز توجه کنند و به‌طور معمول طرق دستیابی به این اهداف را مشخص نمایند. برخی گرایش‌ها که در تعیین روش حل اختلاف تأثیرگذار هستند، عبارتند از:

۸-۱. داوری مبتنی بر رفتار منصفانه

انصاف به عنوان یکی از اصول کلی حقوق، در کنار عدالت کاربرد دارد. برخی از اساتید حقوق آن را «احساس مبهمی از عدالت» توصیف کرده‌اند که با ایجاد انعطاف در تطبیق حکم بر موضوع، به دادرس اجازه می‌دهد تا عدالت را با شرایط خاص پرونده هماهنگ سازد (کاتوزیان، ۱۳۴۹، ۲۸۰). در حل و فصل اختلافات بر پایه مبانی حقوقی و فقهی، رعایت سه اصل ضروری است:

الف) اصل رفتار و برخورد برابر (ب) اصل رویکرد منطقی در تصمیم‌گیری (ج) اصل کارآمدی فرآیند

فرآیند رسیدگی غیرمنصفانه در داوری و دادرسی زمانی رخ می‌دهد که مانعی برای دفاع یا ارائه مستندات ایجاد شود؛ تعصب یا گرایش به یکی از طرفین اختلاف وجود داشته باشد؛ و این تعصب موجب ورود زیان به طرف دیگر دعوی گردد. رویکرد منطقی مستلزم تشخیص اعمال و تفسیر قانون در موارد مشابه و متفاوت است، در حالی که کارآمدی شامل دسترسی عادلانه به فرصت حل منازعه، احتمال تحقق صلح، و روش‌های مقابله با نابرابری‌های میان طرفین می‌شود.

در مبحث دسترسی، هدف آن است که طرفین بتوانند به شکل منصفانه امکان حل اختلاف را فراهم آورند. برخی معتقدند اگر شیوه‌های حل اختلاف یا آیین‌های رسیدگی به دلیل طولانی بودن مدت یا هزینه‌های سنگین ناکارآمد شوند، باید با معیار خنثی‌سازی نابرابری، تدابیری مانند قواعد حمایت از طرف ضعیف را به کار گرفت. عدالت رویه‌ای که به عنوان زیرمجموعه‌ای از انصاف شناخته می‌شود، شامل حق دفاع، اظهارنظر، فرصت استماع اظهارات و مشارکت در تصمیم‌گیری است. این مفهوم به صورت «ادراک عادلانه از خطمشی‌ها، رویه‌ها، و معیارهایی تعریف می‌شود که تصمیم‌گیرندگان برای خاتمه مذاکره یا حصول حل اختلاف به کار می‌برند» (حسینی و نیک‌نژاد، ۱۴۰۰، ۱۱۴).

۸-۲. داوری مبتنی بر عدالت قراردادی

امام علی (ع) می‌فرماید: «العدل یضع الامور مواضعها» (عدالت هر چیزی را در جای خود می‌گذارد) (نهج‌البلاغه، حکمت ۴۳۷). در حوزه تقنین نیز نگرش قانون‌گذار بر این اساس استوار است که هر امر باید در جای خود قرار گیرد. در مرحله اجرای قوانین نیز باید به همین دیدگاه پایبند بود. عدالت در معانی حقوقی، فقهی و فلسفی به طور کلی به انواع مختلفی تقسیم می‌شود: عدالت توزیعی، عدالت ترمیمی، عدالت رویه‌ای، عدالت بازپرورانه و عدالت سزادهنده (حسینی و نیک‌نژاد، ۱۴۰۰، ۹۶).

در حوزه قراردادهای نیز عدالت در دو سطح توزیعی و معاوضی قابل اعمال است. معیار تحقق عدالت قراردادی در فقه اسلامی و حقوق ایران از مجرای قاعده «لاضرر» و «تغلیب» می‌گذرد. بیان شده است که قرار گرفتن هر چیز در جای خود در مرحله انعقاد قرارداد به معنای معاوضی ناشی از اصل تبعیت عقد از قصد است و در مقام عدالت توزیعی بر مبنای مصلحت نوعی با مشروعیت جهت معامله، موجب پایداری نظام قراردادی در جامعه می‌شود.

مصلحت نوعی قرارداد امری استثنایی است و طرفین می‌توانند با استناد به مصلحت شخصی، در راستای عدالت معاوضی از ضمانت اجرای قانون‌گذار بهره‌مند شوند؛ زیرا اراده و مصلحت اشخاص متعاقد اصل و مبنای اجرای قرارداد است. در قراردادهای ناعادلانه، برای توجیه مداخله عدالت توزیعی با تسامح می‌توان نظم عمومی را از مجرای «تغلیب» و در مورد عدالت معاوضی از مجرای قاعده «لاضرر» استفاده کرد. در هنگامه سوءاستفاده طرف قوی قراردادی از طرف ضعیف، مبنای استثمار و اضرار طرف ضعیف فراهم می‌شود (صحرايي و همکاران، ۱۳۹۷، ۴۸۸).

۳-۸. داوری مبتنی بر صلح و سازش

صرف نظر از عقد صلح و سازش مبتنی بر تراضی در فقه، اصطلاحی به نام صلح اجباری در موضوعاتی مانند شرکت، ودیعه و عاریه مطرح است. در معنای این اصطلاح بیان شده است که فقها در باب صلح، مسائلی را طرح کرده‌اند که در آنها حقوق اشخاص با یکدیگر در تراجم است، به گونه‌ای که قطع نزاع تنها با کوتاه آمدن یکی از طرفین از حقوق خود میسر می‌شود. اگر طرفین کوتاه نیامدند، حاکم بر اساس عدل و انصاف و در مقام جمع بین حقوق طرفین، دخالت می‌کند. به این اقدام صلح قهری گفته می‌شود (مغنیه، ۱۳۷۹، ج ۴: ۹۳).

مصلحه در مورد مال مشترک هنگامی مطرح می‌شود که مال متعلق به شخصی با مال دیگری مخلوط شود و شناسایی آن ممکن نباشد. در این حالت، اگر طرفین به صلح تراضی نکنند، حاکم آنها را بر اساس آنچه عادلانه می‌بیند، مجبور به این کار می‌کند. در این خصوص روایاتی نیز موجود است (خدابخشی، ۱۴۰۳، ۴۸۶).

همچنین آمده است که «اگر فرض شود ضرر یکی از شریکین به بقای قسمت و ضرر دیگری به افراز باشد و مرجحی وجود نداشته باشد، این وضعیت به منزله عدم ضرر برای جواز اجبار متضرر نیست. در این صورت، صلح حاکم ممکن است به بیع یا اجاره یا مباحثات یا تعیین با قرعه منجر شود؛ همچنین امین حاکم می‌تواند اقدام کند و اگر او نبود، عقد مومن نیز معتبر خواهد بود. همچنین رجوع به حاکم یا عادل در صورت امتناع شریک از قسمت جایز است، بدون ضرر و در صورت غیبت او تا زمانی که صبر موجب ضرر برای شریک باشد، مجاز است» (بهجت، ۱۳۸۵، ج ۳: ۱۶۴).

۳-۴. داوری مبتنی بر تعدیل، تکمیل و تصحیح قرارداد

نظام‌های حقوقی اصل لزوم قراردادهای و رعایت احترام به اراده و تراضی طرفین را پذیرفته‌اند. با این حال، با توجه به تأثیر حوادث متعدد اقتصادی و اجتماعی، اذعان دارند که ممکن است مواردی پیش آید که خارج از اوضاع و احوال قابل پیش‌بینی در زمان انعقاد قرارداد باشد. بحث از تعدیل قرارداد هنگامی مطرح می‌شود که توازن و تعادل اولیه تعهدات میان متعاقدين مختل گردد. این موضوع به‌ویژه در قراردادهای مستمر و طولانی‌مدت به دلیل نوسانات اقتصادی و حوادث غیرمترقبه بروز می‌کند.

به‌طور کلی، سه نوع تعدیل وجود دارد:

۱. تعدیل قراردادی: در این نوع، طرفین هنگام انعقاد قرارداد شروطی را پیش‌بینی کرده‌اند تا امکان هماهنگ‌سازی قرارداد با شرایط استثنایی آتی فراهم شود.

۲. تعدیل قانونی: این نوع تعدیل به علت حفظ نظم عمومی و مصالح اجتماعی، شامل برخی مواد قانونی می‌شود.

۳. تعدیل قضایی: این حالت مربوط به موضوعاتی است که نه تنها شروط قراردادی در نظر گرفته نشده بلکه قانونی نیز در این خصوص وجود ندارد. در این نوع، با توجه به اصول و قواعد پذیرفته‌شده نظام حقوقی یا با تفسیر اراده طرفین، اقدام به تغییر مفاد قرارداد می‌شود.

مطابق نظرات فقها، قواعد «لاضرر» (انصاری، ۱۴۲۰، ۳۷۲)، «عسر و حرج» (طباطبایی، ۱۳۶۳، ۶۸۴؛ نراقی، ۱۴۰۸، ۲۲)، «غبن حادث» (شفایی، ۱۳۷۶، ۹۵) و نظریه شرط ضمنی (محقق داماد، ۱۳۷۴، ۱۱۰) می‌توانند مبنای فقهی تعدیل قرارداد باشند. مبنای تعدیل در حقوق ایران شامل «دارا شدن غیر عادلانه»، «سوءاستفاده از حق»، «رفتار خلاف حسن نیت» و «نظریه علت» هستند (محمدی و همکاران، ۱۳۹۶، ۴). برخی اساتید حقوق نیز مباحث مربوط به «ما لا یطاق» بر مبنای عقل و قاعده لطف را دلیلی بر آن می‌دانند که نباید امر خارج از توان و تحمل را به اشخاص واگذار کرد و به این ترتیب باید شرایط تعدیل را پذیرفت (کاتوزیان، ۱۳۷۱، ۳۸۱).

با توجه به اهمیت موارد مذکور که ممکن است ایفای تعهدات را برای مدتی مشخص یا به‌طور کلی غیرممکن سازد و از این طریق موجب بروز خسارت سنگینی به طرفین شود، راهکارهای متفاوتی در حقوق کشورها نیز پیش‌بینی شده است. به عنوان مثال، بر مبنای نظریه «الحوادث الطارئة» و نظریه «استغلال» در مواد ۱۴۷ و ۱۲۹ قانون مدنی مصر راهکارهایی مقرر شده است. برخی بر این عقیده‌اند که اگر در اثر تحولات شدید اقتصادی، تعادل قرارداد به گونه‌ای بر هم خورد که منجر به نتیجه ناعادلانه گردد، عقل و منطوق حکم می‌کند که در صورت امکان دفع ضرر با تغییراتی، تعدیل قضایی قرارداد بر اساس قاعده فقهی لاضرر باید پذیرفته شود (حمیدی مجد و طیبی، ۱۴۰۲، ۳).

همچنین اظهار شده است که نظریه غبن حادث راهی برای حفظ و برقراری تعادل قراردادی است که می‌تواند برای تعدیل قرارداد در حقوق ایران استفاده شود؛ همچنین قاعده فقهی «نفی عسر و حرج» یا «قاعده لاضرر» می‌تواند امکان تعدیل و تجدیدنظر در قرارداد را فراهم کنند (مقدری امیری و عسکری، ۱۳۹۴، ۱۴۵). برخلاف نظرات فوق، گروهی دیگر از محققان بر این باورند که تعدیل قرارداد با استناد به مبنای فقهی غیرممکن است؛ اما با استناد به ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی و استفاده از اصول حقوقی بر مبنای تفسیر اراده طرفین، اصل حسن نیت، انصاف و رویه قضایی، امکان تجدیدنظر قرارداد توسط دادگاه وجود دارد (حافظی و همکاران، ۱۴۰۰، ۱۱).

۵-۸. شیوه حل اختلاف از طریق داوری تریبی و ترکیبی برای تکمیل و تعدیل قرارداد

داوری مبتنی بر تکمیل یا تعدیل قرارداد با چالش‌ها و موانع متعددی روبه‌رو است، از جمله محدودیت‌های قانونی، دشواری در تشخیص منصفانه بودن شرایط و عدم توافق طرفین. با این حال، چنانچه شرایط اقتصادی یا اجتماعی تغییر کند، داور می‌تواند با توجه به قواعد فقهی، پیشنهاد تعدیل مفاد قرارداد را مطرح کند تا توازن میان منافع طرفین حفظ شود. اگر طرفین اختلاف، داوری مبتنی بر تعدیل قرارداد را بپذیرند، داور می‌تواند از روش‌های مختلف برای تعدیل شرایط قرارداد استفاده کند. این روش‌ها شامل تعدیل شروط غیرمنصفانه، رفع مغایرت با شرع یا قانون و استفاده از عرف می‌باشد.

برخی از فقهای معاصر معتقدند که مذاکره مجدد باید همراه با حسن نیت و با هدف رسیدن به توافق مطلوب انجام شود. هرچند که طرفین باید به تعهدات خود پایبند باشند، اما برای ایجاد تعادل و عدالت قراردادی، باید معیارهایی مانند تقسیم سود و زیان به نسبت سهام،

تعدیل بر اساس نرخ تورم و اعمال شرایط بازار به طور عادلانه رعایت گردد تا هم تعارضات احتمالی حل شوند و هم خلاهایی که موجب بروز اختلاف شده‌اند، پر شوند (محقق داماد و رستمی، ۱۴۰۳، ۸).

در مواردی که قرارداد به طور دقیق شرایط را مشخص نکرده است، داور می‌تواند به عرف حاکم بر قراردادهای مشابه استناد کند تا تعدیل مناسبی را در قرارداد ایجاد کند. عرف در بسیاری از مواقع به عنوان معیار پیش‌فرض برای تفسیر شرایط مبهم قراردادها عمل می‌کند. به هر ترتیب، اولین گام در فرآیند تکمیل و تعدیل برای حل اختلافات قراردادی، شناسایی نواقص و خلاهای قرارداد است. روش‌های حل اختلاف مبتنی بر مذاکره، کارشناسی و میانجی‌گری می‌توانند مقدمات لازم را برای داور فراهم سازند تا شرایط قرارداد را بررسی کرده و نقاط ضعف و مواردی که طرفین نتوانسته‌اند پیش‌بینی کنند، شناسایی نماید. پس از شناسایی نواقص، داور با استفاده از قواعد فقهی، اصول حقوقی و مفاد قرارداد می‌تواند با توجه به شرایط، موقعیت و اختیارات خویش پیشنهادهایی برای پر کردن خلاها ارائه دهد یا اینکه برای تکمیل قرارداد انشای رأی نماید. این فرآیند باید به گونه‌ای انجام شود که حقوق و منافع طرفین به طور عادلانه تأمین گردد. در این مرحله، داور باید از رویکردی متوازن و منصفانه برای حفظ توازن بین طرفین قرارداد استفاده کند.

۹. داوری هدایتگر

«داوری هدایتگر» اصطلاحی است که برای معرفی رویکردی نوین در حل و فصل اختلافات قراردادی برگزیده شده است. در این شیوه، داور فراتر از نقش سنتی و صرفاً قضاوتی، با حضوری فعال در فرآیندهای مدیریتی و نوین حل اختلاف، نقش آفرینی می‌کند. داور هدایتگر نه تنها به صدور رأی نهایی بسنده نمی‌کند، بلکه با به‌کارگیری روش‌های ترکیبی و ترتیبی همچون مذاکره، میانجی‌گری، ارزیابی و کارشناسی، طرفین را در مسیر حل اختلاف هدایت و راهنمایی می‌نماید.

پایه‌های این مدل بر همان سه رویکرد اصلی استوار است که پیش‌تر در بخش ۲ توضیح داده شد: قضاوت‌کننده، ارزیابی‌کننده و تسهیل‌کننده (فرهوشی، ۱۳۹۷، ۲۰). این رویکردها در داوری هدایتگر نه به صورت مستقل، بلکه در تعامل با یکدیگر و با مدیریت داور به کار گرفته می‌شوند تا فرآیند حل اختلاف منعطف‌تر، جامع‌تر و کارآمدتر باشد.

۹-۱. داوری هدایتگر با محوریت اصالت عمل

علم حقوق، حول محور اصالت عمل می‌گردد (لنگرودی، ۱۳۹۴، ۲۵). فقه به جای کلیات انتزاعی، بر روابط حقوقی عینی مردم تمرکز دارد تا نیازهای واقعی آنان را برآورده سازد؛ بدین ترتیب، فن استدلال در فقه حقوق، علم را به زندگی پیوند داده است (لنگرودی، ۱۳۹۴، ۴۰). عرف صدر اسلام بر مبنای «اصالت عمل» استوار بوده و بنای معاملات بر تعقل است نه تعبد (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۶، ۲۳). از آنجائیکه احکام و قواعد، ابزار تحقق عدالت هستند، روش‌های حل اختلافی که با هدایت داور در مسیر مذاکره، سازش و میانجی‌گری پیش می‌روند، هم مقبولیت بیشتری دارند و هم خطای کمتری ایجاد می‌کنند.

علل رجوع به داوری عبارتند از: ۱. انتظار عدالت بهتر، ۲. جستجوی عدالتی دیگر، ۳. اندیشه هماهنگی، و ۴. اختلافات غیرحقوقی (صفایی، ۱۳۹۵، ۹۱). داوری علاوه بر اینکه دانشی تخصصی است، نیازمند مهارت نیز می‌باشد. یکی از فنون مهم در داوری این است که داور به درستی تشخیص دهد طرفین از رجوع به داوری چه هدفی را دنبال می‌کنند و چه خواسته‌ای دارند.

۲-۹. عملکرد داور هدایتگر

داور هدایتگر برای حفظ جایگاه کاریزماتیک باید شفافیت در فرآیند رسیدگی داشته و نحوه صدور رای را مشخص سازد. تنظیم «قرارنامه جامع داوری» بخشی از تکالیف داور است چراکه سلامت و امنیت رسیدگی را افزایش می‌دهد و صلاحیت، قلمرو و حدود اختیارات داور را تعیین می‌کند. این قرارداد باید مشخص کند که مسیر رسیدگی چگونه تعریف شده است، چه مدت زمانی برای صدور رای وجود دارد و چگونه رای صادر خواهد شد. حق الزحمه داوری یعنی هزینه‌های مربوط به داوری هم باید مشخص شود تا هیچ گونه ابهامی در این زمینه وجود نداشته باشد. بهتر است مدت زمان لازم برای انجام فرآیند داوری مشخص شود تا طرفین بدانند که چه زمانی می‌توانند انتظار صدور رای را داشته باشند (خاکپور و همکاران، ۱۳۹۸، ۱۸).

در بسیاری از موارد، داوری می‌تواند به عنوان روشی پیشگیرانه برای جلوگیری از بروز اختلافات بزرگ‌تر عمل کند. در صورت امکان، داور باید طرفین را به سمتی هدایت کند که اصطلاحاً «برد-برد» میسر شود. برای دستیابی به این هدف، داور می‌تواند روش‌های حل اختلاف ترکیبی با داوری مانند میانجی‌گری و قراردادهای فیدیک شامل مذاکره، کارشناسی و داوری را پیشنهاد کند. به این ترتیب می‌توان انتظار داشت که با استفاده از روش‌های تعدیل و تکمیل، اختلافات حل و فصل شوند.

۳-۹. فنون داوری هدایتگر

داوری، قضاوت و وکالت علاوه بر دانش، به فن و مهارت هم نیاز دارند (صفایی، ۱۳۹۵، ۸۴). یکی از فنون مهم داوری این است که داور از بیان و اقداماتی که خطر ابطال رای را افزایش می‌دهد، پرهیز کند. تسلط بر مباحث نظری و حکمی شرط لازم داوری تخصصی است؛ اما آگاهی از قرارداد اصلی، شرایط داوری، حدود اختیارات، آثار رای و پیش‌بینی ساختاری برای دوام رای در برابر دعاوی اعتراضی نیز ضرورتی انکارناپذیر است. اگر داور صدور رای را پایان فرآیند بداند و خود را نسبت به سرنوشت رای بی‌نیاز بیندارد، پاسخ شایسته‌ای به اعتماد اصحاب داوری و انتظار مقنن نداده است (خدابخشی، ۱۳۹۷، ۱۷).

به‌طور کلی، نباید رای را به متنی پژوهشی برای طرح نظریات و فرضیات حقوقی تبدیل کرد؛ زیرا این امر خطر ابطال رای را در پی دارد (ذبیحی، ۱۴۰۰، ۱۳۲). حل و فصل اختلافات قراردادی از طریق داوری زمانی به هدف می‌رسد که داوران متخصص و حرفه‌ای، پس از تسلط کامل بر قرارداد و ماهیت موضوعات مورد نزاع، اقدام به صدور رای کنند (موزز، ۱۳۹۸، ۲۲۴).

مهم‌ترین انتظارات از داور عبارت‌اند از: تخصص و تجربه، بی‌طرفی، تسهیل مذاکرات، حل سریع اختلاف و صدور رای قطعی. اخلاق حرفه‌ای ایجاب می‌کند داور آنچه را به‌موجب تخصص به صلاح طرفین می‌داند، به آنان منتقل کند. هدف نهایی قرارداد مشارکت، اجرای طرح است؛ بنابراین، قواعد حل اختلاف حقوقی، اخلاقی، اقتصادی و فنی مؤید اجرای طرح، در اولویت قرار می‌گیرند.

نتیجه‌گیری

امروزه روش‌های سنتی حل و فصل اختلافات از طریق داوری که صرفاً معطوف به مباحث حقوقی است، پاسخگوی نیازهای جامعه نیست. از سویی دیگر، با آنکه روش‌های جایگزین حل اختلاف ADR (شامل مذاکره، کارشناسی، سازش و میانجی‌گری) از داوری سنتی پیشی گرفته‌اند، تجربه فدراسیون بین‌المللی مهندسان مشاور «فیدیک» نشان می‌دهد که رویه هیأت‌های حل اختلاف موسوم به DAB در استفاده از روش‌های ترکیبی (عرضی) و ترتیبی (طولی) موفق‌تر از شیوه‌های مستقل حل اختلاف بوده است. هر چند این رویکرد به‌ویژه در حل اختلافات ناشی از قراردادهای مشارکت مؤثر واقع شده است باید توجه داشت که استانداردهای بین‌المللی اغلب نیازمند اصلاحات

و تغییراتی برای انطباق با نظام حقوقی کشورها هستند، بنابراین قراردادهای فیدیک هم نیاز به تطبیق با قوانین و مقررات داخلی دارند در غیر این صورت به کارگیری قراردادهای این چنین سازمان‌هایی می‌تواند منجر به اختلافات چدیدتر شود. «داوری هدایتگر» اصطلاح نمونه ارتقا یافته‌ای از هیات حل اختلاف داب است، که نویسندگان مقاله برای روشی نوین در داوری ایران پیشنهاد میکنند که در فرآیند حل اختلاف، به‌صورت فعال در روش‌های نوین حل اختلاف مبتنی بر مبنای مدیریتی (بازدارنده، ارزیابی‌کننده، تسهیل‌کننده و قضاوت‌کننده) مشارکت می‌کنند.

طرفین داوری از رجوع به داوران انتظار «عدالتی دیگر» دارند؛ بنابراین، داوری نیز به سمت تخصص‌گرایی حرکت کرده است. آن‌ها صرفاً خواستار صدور رأی حقوقی نیستند بلکه به دنبال بهترین روش برای حل و فصل اختلافات می‌باشند. از این رو، داوری دیگر تنها دانش حقوقی محض نیست بلکه شامل فنون داوری نیز می‌شود. در روش‌های نوین حل اختلاف که توسط مؤسسات بین‌المللی فعال در صنعت ساخت و ساز و قراردادهای مشارکت ارائه می‌شوند، نقش‌های مدیر و مشاور برای جلوگیری از بروز اختلافات، مدیریت آن‌ها و نهایتاً حل و فصل آن‌ها هم در پروژها دیده می‌شود. این مؤسسات هم قراردادهای تیپ و استاندارد در اختیار طرفین قرار می‌دهند و هم مشاوره‌های تخصصی از مرحله انعقاد قرارداد ارائه می‌کنند.

قراردادهای مشارکت در احداث ساختمان به دلیل ذات و ماهیت خود، مستعد بروز اختلافات و مشکلات اجرایی هستند. این اختلافات معمولاً در زمینه‌هایی چون میزان سرمایه‌گذاری، تقسیم سود، تأخیر در اجرا، تخلفات فنی و حقوقی یا عدم رعایت شرایط قرارداد پدید می‌آیند. بنابراین، برای حل سریع، مؤثر و کم‌هزینه این اختلافات، داوری به‌عنوان جایگزینی مهم برای دعوی قضائی اهمیت ویژه‌ای دارد. در این راستا، اصول و قواعد فقهی می‌توانند مبنایی مناسب برای داوری چنین اختلافاتی باشند تا ضمن حفظ عدالت، حقوق طرفین نیز به‌طور متوازن رعایت گردد.

نتایج تحقیق نشان داد که قوانین موضوعه، اصول حقوقی و قواعد فقهی اختیارات جامع و کاملی برای بهره‌گیری از روش‌های نوین حل اختلاف به داوران داخلی و طرفین اعطا می‌کنند. شیوه استفاده از این قواعد و بهره‌مندی از داوری چندلایه تریبی و ترکیبی، این امکان را فراهم می‌سازد که داور حرفه‌ای با تخصص لازم در موضوع اختلاف، طرفین را با برنامه‌ای مدیریتی هدایت کند تا بهترین شیوه حل اختلاف حاصل گردد. استفاده از روش ترکیبی مذاکره، میانجی‌گری و داوری می‌تواند مزایای هر سه روش را در یک فرآیند واحد ادغام کند و دستیابی به توافقات سریع‌تر و کارآمدتر را ممکن سازد.

بعضی از اختلافات اشخاص ماهیت حقوقی نداشته و فنی هستند؛ برخی دیگر نیازمند مساعدت و همکاری طرفین هستند. در مواردی نیز قرارداد به تکمیل یا رفع نقص نیاز دارد. رسیدگی به این موارد در چارچوب داوری سنتی میسر نیست. داور هدایتگر، اطراف داوری را با روند رسیدگی و مزایای استفاده از روش‌های تریبی و ترکیبی آشنا خواهد ساخت و با رعایت عدالت و انصاف، نسبت به تنظیم قراردادهای جامع اقدام خواهد کرد. پس از این مرحله، داور می‌تواند از روش‌های بررسی، کارشناسی، مذاکره، پیشنهاد، میانجی‌گری و نهایتاً داوری برای حل و فصل اختلاف استفاده نماید.

داور هدایتگر ضمن احترام به اراده طرفین که در قرارداد منعکس شده است به جلوگیری از ضرر غیرمنصفانه و رعایت عدالت توجه دارد. داوری در قراردادهای مشارکت، با اتکا به قواعد فقهی، ابزاری مؤثر برای حفظ عدالت و توازن حقوق طرفین محسوب می‌شود. قواعدی همچون لاضرر و لاضرار، غرامه، وفای به عقد، و اتحاد قول و فعل می‌توانند به داوران کمک کنند تا تصمیمات مناسبی اتخاذ نمایند. با این حال، چالش‌هایی نظیر تفاوت‌های تفسیری، تضاد با قوانین مدنی و پیچیدگی‌های فنی وجود دارد که ممکن است فرآیند داوری را تحت تأثیر قرار دهند. برای رفع این چالش‌ها آموزش‌های حرفه‌ای مناسب و همچنین همکاری میان کارشناسان فنی و حقوقی ضرورت دارد.

منابع :

- ۱- اسدی، مظاهر، اسکینی، ربیعا، تحلیل حقوقی ماهیت قراردادهای مشارکت در ساخت، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته حقوق خصوصی، گروه حقوق دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی، (۱۳۹۲).
- ۲- انصاری، مرتضی بن محمد امین، (۱۴۲۰). مکاسب. ج ۱. چاپ هفتم. قم: مجمع الفکر الاسلامی.
- ۳- بهجت، محمد تقی، (۱۳۸۵)، جامع المسائل. ج ۳. قم: موسسه علمی فرهنگی البهجه.
- ۴- درویشی هویدا، یوسف، (۱۴۰۱)، شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف، چاپ سوم، تهران: میزان.
- ۵- ذبیحی، عاطفه، شاخص های اتقان آرای قضایی مستند به اسناد بین المللی، با تاکید بر آرای دعوی خانواده، مجله حقوقی دادگستری، دوره ۸۶، شماره ۱۲۰، ص ۱۱۷-۱۳۸، (۱۴۰۰).
- ۶- زرکلام، ستار، مزایا و معایب میانجیگری - داوری (Med-arb) همانند روش جایگزینی حل اختلاف، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، دوره جدید، شماره ۲، ص ۸۵-۱۰۰، دی ماه (۱۳۷۹).
- ۷- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، (۱۳۹۲)، فرهنگ عناصرشناسی، چاپ دوم، تهران: انتشارات گنج دانش.
- ۸- ----- (۱۳۹۴)، فن استدلال، منطق حقوق اسلام، چاپ سوم، تهران: انتشارات گنج دانش.
- ۹- ----- (۱۳۸۶). سیستم شناسی در علم حقوق. چاپ اول. تهران: کتابخانه گنج دانش.
- ۱۰- ----- (۱۳۸۲)، مکتب های حقوقی در حقوق اسلام، چاپ سوم، تهران: کتابخانه گنج دانش.
- ۱۱- حافظی قهستانی، محمدرضا، مقدری امیری، عباس، مرتضوی، عبدالحمید، تعدیل قرارداد در اثر نوسانات اقتصادی، فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی، سال هفدهم، شماره شصت و پنج، ص ۹-۲۹، (۱۴۰۰).
- ۱۲- حر العاملی، محمد بن حسن، (۱۴۱۲)، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ج ۱۹، قم: انتشارات آل البيت عليهم السلام لاحیاء التراث
- ۱۳- حر العاملی، محمد بن حسن، (۱۴۱۲)، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ج ۲۷، قم: انتشارات آل البيت عليهم السلام لاحیاء التراث
- ۱۴- حسینی، سید کمال، نیک نژاد، جواد، حل و فصل منصفانه دعوی از منظر فقه و حقوق، فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی، سال هفدهم، شماره شصت و هشت، صفحات ۹۳-۱۱۵، زمستان (۱۴۰۰).
- ۱۵- حمیدی مجد، منا، طیبی جلی، مرتضی، مطالعه تطبیقی تئوری عدم پیش بنی و تعدیل قرارداد در حقوق ایران، مصر و فقه امامیه، پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه حقوق، دانشگاه اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، (۱۴۰۲).
- ۱۶- خاکپور، احد، اسکینی، ربیعا، محمدعلی بهمنی، قرارداد داور، مجله حقوقی دادگستری، دوره ۸۳، شماره ۱۹۷، ص ۱-۱۹، (۱۳۹۸).
- ۱۷- خدابخشی، عبدالله (۱۳۹۷)، حقوق داوری و دعوی مربوط به آن در رویه قضایی، چاپ پنجم، تهران: شرکت سهامی انتشار.
- ۱۸- خمینی، روح الله، (۱۳۹۲ق)، تحریر الوسیله، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی.
- ۱۹- ساروی، پریچهر، برومند، محمد حسین، داوری های بشر از نگاه قرآن کریم، پژوهشگاه علوم انسانی و فرهنگی، معرفت، شماره ۹۶، (۱۳۸۴).
- ۲۰- شفایی، محمدرضا، (۱۳۷۶)، بررسی تطبیقی نظریه تغییر اوضاع و احوال، چاپ اول، تهران: ققنوس.

- ۲۱- شیروی، عبدالحسین، (۱۳۹۴)، دآوری تجای بین المللی، چاپ پنجم، تهران: انتشارات سمت.
- ۲۲- شیروی، عبدالحسین، کاظمی، محمد جواد، تحلیل اقتصادی مذاکره در حل و فصل اختلافهای تجاری، فصلنامه مجلس و راهبرد، سال ۲۶، شماره ۹۲، پاییز، ص ۲۲۷-۲۴۷، (۱۳۹۸).
- ۲۳- صداقت، علی، ارشدی، محمد، تقی زاده، احمد، بررسی ماهیت قرارداد مشارکت در ساخت در قالب عقود معین، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور استان تهران، مرکز پیام نور ورامین، (۱۴۰۰).
- ۲۴- صحرايي موانه، نادر، ساماندهی نظریه عدالت قراردادی با تاکید بر حقوق ایران، به راهنمایی: رهپیک، حسن، رساله دکتری در رشته حقوق خصوصی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، (۱۳۹۵).
- ۲۵- صفایی، سید حسین، (۱۳۹۵)، حقوق بین الملل و دآوری های بین المللی، چاپ پنجم، تهران: نشر میزان.
- ۲۶- طباطبایی، محمد حسین، (۱۳۶۳)، تفسیر المیزان، ج ۲، چاپ دوم، ترجمه: سید محمد باقر موسوی همدانی، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
- ۲۷- طرابلسی، ابی الحسن علی بن خلیل، (۱۳۱۰) معین الاحکام فیما یتردد بین الخصمین من الاحکام، مصر: المطبه المیمینیه.
- ۲۸- طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن، (۱۳۹۷)، الخلاف، ج ۴ و ۶، قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه.
- ۲۹- طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن. (۱۳۸۷). المبسوط فی فقه الإمامیه، ج ۲، چاپ سوم، تهران: المکتبه المرتضویه لاجیاء الاثار الجعفریه.
- ۳۰- طوسی، محمد بن الحسن، (بی تا). المبسوط فی فقه الإمامیه، ج ۸. طهران: المکتبه المرتضویه.
- ۳۱- فره وشی، فهیمه، روش های جایگزین حل و فصل اختلافات، دو فصلنامه تحولات قضایی، شماره سوم، تابستان و پاییز، ص ۱۷ تا ۳۰، (۱۳۹۷).
- ۳۲- کاتوزیان، ناصر، (۱۳۴۹)، کلیات حقوق، ج ۲، تهران: نشر میزان.
- ۳۳- کاتوزیان، ناصر، (۱۳۷۱)، مقدمه علم حقوق، چاپ سوم، تهران: شرکت سهامی انتشار.
- ۳۴- محقق داماد، سیدمصطفی، رستمی، محمد هادی، تحلیل اقتصادی علل و آثار قراردادهای مدت دار ناقص و راهکارهای آن در حقوق ایران (مطالعه تطبیقی با رویکرد فقهی)، آموزه های حقوق خصوصی کشورهای اسلامی، دوره ۱، شماره ۲، ۷-۲۶، (۱۴۰۳).
- ۳۵- محقق داماد، سید مصطفی، (۱۳۷۰)، قواعد فقه، ج ۲، چاپ دوم، تهران: سمت.
- ۳۶- موزز، مارگارت (۱۳۹۸)، اصول و رویه های دآوری تجاری بین المللی، ترجمه مجتبی اصغریان، تهران: نشر خرسندی.
- ۳۷- مرادیان زازرانی، میلاد، رستمی فر، علی، قاسمی، حمید، شیوه های حل اختلاف فیدیک در اختلافات ناشی از ساخت و سازهای بین المللی با تاکید بر قراردادهای نمونه، فصلنامه دستاورد های نوین در حقوق عمومی، سال سوم، شماره دهم، تابستان، ص ۶۶-۸۳، (۱۴۰۳).
- ۳۸- معیری جولاندان، داریوش، ساواری، پرویز، افتخار جهرمی، گودرز، قرارداد مشارکت در ساخت و مقایسه تطبیقی با حقوق انگلستان، پایان نامه کارشناسی ارشد، حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، (۱۳۹۰).
- ۳۹- مغنیه، محمد جواد، (۱۳۷۹)، فقه الامام جعفر الصادق، ج ۳-۴، چاپ دوم، قم: موسسه انصاریان لطباعه و النشر.
- ۴۰- مقدری امیری، عسکری، حکمت اله، تعدیل قرارداد در فقه امامیه و حقوق ایران، فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی، سال یازدهم، شماره چهل و یک، صفحات ۱۴۵ تا ۱۶۲، پاییز (۱۳۹۴).

۴۱- محمدی، میثم، چیت سازان، مرتضی و محمد عادل ضیایی، تعدیل قرارداد در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران، پایان کارشناسی ارشد، دانشکده فقه و حقوق، دانشگاه مذاهب اسلامی، (۱۳۹۶).

۴۲- موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم. (۱۴۲۳)، *فقه القضاء*، ج ۱، قم: موسسه النشر لجامعه المفید.

۴۳- نراقی، ملا احمد، (۱۴۰۸). *عوائد الایام*. چاپ سوم، قم: نشر بصیرتی.

۴۴- نیک پور خشکرودی، الناز، ایمان پور، بررسی حقوقی قرارداد مشارکت در ساخت و ساز، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته حقوق خصوصی، پردیس دانشگاهی، (۱۳۹۲).

۴۵- نیک بخت، حمید رضا، ادیب، علی اکبر، اصلاحگری و میانجیگری به عنوان جایگزین روش های سنتی حل اختلافات مدنی- تجاری، فصلنامه تحقیقات حقوقی شماره ۷۸. ص ۵۷ تا ۸۱، (۱۳۹۵).

۴۶- هوشمند فیروزآبادی، حسین، بطحایی، فرهاد، بررسی ماهیت فقهی داوری، فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی، شماره ۴۸، ص ۱۷۱-۱۹۲، تابستان (۱۳۹۶).

47- FIDIC, (2017), *Conditions of contract for construction* (2nd ed.), International Federation of Consulting Engineers.

48- Sai On Cheung, (2014) *Construction Dispute Research Conception, Avoidance and Resolution*, 1st editon, Spinger, Switzerland.

Title: Guided Arbitration in Construction Partnership Contracts

- 1- Farshid Arefi, Department of Law, Shar-e Qods Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
- 2- Seyed Mahdi Allameh*, Department of Law, Isfahan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
- 3- Alireza Mazloomrahni, Department of Law, Shar-e Qods Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
- 4- Hossein Monavari, Department of Law, Shar-e Qods Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

Abstract:

In the Iranian legal system, disputes arising from construction partnership contracts are primarily resolved through arbitration, wherein arbitrators operate within narrowly defined legal mandates. This approach confines arbitral authority to a strictly legal function, limiting its effectiveness in addressing the complex, long-term dynamics of such contracts. By contrast, many advanced jurisdictions employ innovative dispute resolution mechanisms that empower arbitrators to play a more proactive role in managing proceedings, preventing conflicts, and ensuring the continuity of contractual relations. Empirical evidence demonstrates the success of these methods in reducing litigation and fostering mutual trust between parties. The central question, therefore, is how such progressive models may be reconciled with the domestic legal framework of Iran. Examination of Islamic jurisprudence and general principles of law reveals that the essential foundations for such adaptation already exist, though their effective implementation requires enhanced arbitral techniques and a departure from purely traditional models. This article, grounded in the philosophy of pragmatism and drawing upon the capacities of Islamic jurisprudence, customary practice, and statutory law, introduces the model of “Guided Arbitration.” This dynamic and hybrid approach integrates negotiation, mediation, and arbitration, while granting arbitrators the authority to adjust and supplement contractual terms. In doing so, Guided Arbitration offers a context-sensitive and legally coherent framework for managing disputes and maintaining contractual equilibrium in Iran’s construction sector.

Keywords: Guided Arbitration, Construction Partnership, ADR Dispute Resolution Methods, FIDIC Contracts, Jurisprudential Rules, Contract Adjustment.

العنوان: التحكيم "الهادى" فى عقود الشراكة فى إنشاء المباني

فرشيد عارفى

قسم القانون، فرع شهرقدس، الجامعة الإسلامية آزاد، طهران، إيران.

سيد مهدي علامه*

قسم القانون، فرع أصفهان، الجامعة الإسلامية آزاد، أصفهان، إيران.

عليرضا مظلوم رهنى

قسم القانون، فرع شهرقدس، الجامعة الإسلامية آزاد، طهران، إيران.

حسين منورى

قسم القانون، فرع شهرقدس، الجامعة الإسلامية آزاد، طهران، إيران.

الملخص:

فى النظام القانونى الإيرانى، تُحلّ المنازعات الناشئة عن عقود الشراكة فى البناء غالباً عبر التحكيم، حيث يقتصر دور المحكمين على صلاحيات قانونية ضيقة ومحدودة. هذا النهج يحصر وظيفة التحكيم فى الإطار القانونى البحت، مما يقلل من قدرته على مواجهته الطبيعة المعقدة والطويلة الأمد لهذه العقود. وعلى النقيض من ذلك، تعتمد العديد من الأنظمة القانونية المتقدمة آليات مبتكرة لتسوية المنازعات، تمنح المحكمين دوراً أكثر فاعلية فى إدارة إجراءات النزاع، والوقاية من التوترات، وضمان استمرارية العلاقات التعاقدية. وتُظهر البيانات التجريبية نجاح هذه الأساليب فى الحد من الدعاوى وتعزيز الثقة المتبادلة بين الأطراف. ومن هنا يثور السؤال الجوهرى: كيف يمكن مواءمة هذه النماذج المتطورة مع البنية القانونية الداخلية فى إيران؟ تكشف دراسة القواعد الفقهية والمبادئ العامة للقانون أن الأسس اللازمة متوافرة فى التشريع الإيرانى، إلا أن تفعيلها يتطلب تطوير تقنيات وأساليب التحكيم والانتقال من النموذج التقليدى إلى آليات أكثر حداثة. يرتكز هذا البحث، استناداً إلى فلسفة البراغماتية، وإلى إمكانات الفقه الإسلامى والعرف والقوانين الوضعية، على طرح نموذج «التحكيم الموجّه». وهو نموذج ديناميكى وهجين يجمع بين التفاوض والوساطة والتحكيم، ويمنح المحكم صلاحية تعديل البنود التعاقدية واستكمالها، بما يتيح إدارة فعّالة للنزاعات وتحقيق التوازن التعاقدى فى قطاع البناء فى إيران.

الكلمات المفتاحية: التحكيم الهادى؛ الشراكة فى البناء؛ أساليب ADR؛ عقود الفيديو؛ القواعد الفقهية؛ تعديل العقد.